

Prof. Dr. J. L. Bouma

Het CAPM: een moderne waarderingstheorie

1. Inleiding

Reeds enkele decennia lang wordt er door economen veel tijd en energie besteed aan de ontwikkeling van theorieën (modellen) ter verklaring van de prijsvorming van beleggingsobjecten. Deze theorieën worden onder bepaalde voorwaarden toepasbaar geacht terzake van de waardering van kapitaalgoederen, van investeringsprojecten en van een onderneming in totaliteit. Bovendien kunnen aan deze theorieën vérstrekkende gevolgen zijn verbonden met betrekking tot de houdbaarheid van gangbare opvattingen omtrent de optimale financiële structuur van een onderneming. De feitelijke neerslag van de vruchten van dit ‘nieuwe denken’ op de praktijk van het financiële management, alsmede op de beoordeling hiervan door bijvoorbeeld de accountant, is intussen niet overweldigend. Aangezien de in het begin van de jaren vijftig ingezette trend van vernieuwing van de theorie van de financiering, investering en belegging zich krachtig doorzet in onderwijs en onderzoek en bepaalde traditionele varianten van de klassieke financieringstheorie dreigt te overvleugelen, is het dienstig de lezer van dit bijzondere nummer een samenvattende schets te geven van enkele kenmerken van de betrokken denkbeelden.

De nieuwe waarderingstheorie berust op een oude waarheid, namelijk dat de waarde van een object wordt bepaald door de verwachtingen omtrent de opbrengsten die daaraan in het heden of in de toekomst kunnen worden ontleend. Twijfel en onzekerheid die eventueel aan deze verwachtingen inherent zijn, kunnen een drukkend effect op de waarde van het object hebben. Gegeven dit uitgangspunt, zoekt men naar praktisch bruikbare, kwantitatieve maatstaven voor bepaalde kenmerken van de onzekerheid en naar een in de realiteit verifiëerbare marktprijs van onzekerheid. Het betrokken wetenschappelijk onderzoek bouwt voort op tweeërlei fundament: enerzijds de neo-klassieke, micro-economische theorie van het algemene economische evenwicht (in het bijzonder terzake van de tijdsruimtelijke allocatie van middelen en de rol van de geld- en kapitaalmarkt); anderzijds op denkbeelden die rond het jaar 1950 zijn ontwikkeld door H. M. Markowitz met betrekking tot het selecteren van een beleggingsportefeuille, waarbij de nadruk wordt gelegd op risico-reductie door middel van diversificatie van belangen (‘risicospreiding’). Wij zullen in de volgende paragraaf nader stilstaan bij de ideeën van Markowitz; enkele aspecten van de evenwichtstheorie zijn door F. M. Tempelaar elders in dit nummer besproken.

2. De keuze van een portefeuille van beleggingsobjecten

Onder een *beleggingsobject* ('security'; fonds) wordt verstaan een goed of een recht waarvan men in de toekomst een opbrengst verwacht. De opbrengst wordt gemeten als rentabiliteit, en wel als volgt. Het symbool P_0 stelt voor: de marktprijs van een bepaald object aan het begin van de beschouwde periode, dit is op het tijdstip $t=0$. Aan het einde van deze periode, dit is op het tijdstip $t=1$, bedraagt de marktprijs volgens de verwachting P_1 . Wij nemen aan dat op het tijdstip $t=1$ verder nog andere baten uit hoofde van het object worden verwacht (zoals interestvergoedingen, dividenden, premies of bonussen) ten bedrage van D_1 . De *rentabiliteit*, R , is met betrekking tot de beschouwde periode gedefinieerd als:

$$R = \frac{P_1 + D_1 - P_0}{P_0} = \frac{P_1 + D_1}{P_0} - 1$$

Vervolgens zij aangenomen dat de onzekerheid omtrent de rentabiliteit kan worden afgebeeld door middel van een waarschijnlijkheidsverdeling, waarvan de ligging en de vorm voldoende worden gekenmerkt door de *verwachte waarde*, $E(R)$, en de *variantie*, $\text{Var}(R)$. De positieve wortel uit de variantie is de standaarddeviatie $\sigma(R)$; $\sigma(R) = \sqrt{\text{Var}(R)}$.

Het resultaat van deze stroomlijnende vereenvoudiging is dat elk beleggingsobject kan worden afgebeeld als een punt in het platte vlak, waarin langs de verticale as de waarde van $E(R)$ wordt gemeten, en langs de horizontale as de waarde van $\sigma(R)$. Dit vlak wordt wel het E, σ -vlak genoemd.

Wij nemen aan dat er op de markt N verschillende soorten van beleggingsobjecten (fondsen) beschikbaar zijn. Een belegger kan zijn vermogen over deze soorten verdelen. Het bedrag van zijn belegging (op $t=0$) in objecten van de soort i , wordt voorgesteld door het symbool X_i . De collectiviteit van zijn beleggingen, ingedeeld naar de N soorten, wordt aangeduid als zijn (beleggings-)portefeuille. Deze is te karakteriseren door de rij van waarden: $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$. Uiteraard kunnen één of meer van deze waarden gelijk zijn aan nul. De totale waarde van de portefeuille bedraagt X_p .

$$X_p = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_N$$

Wij definiëren de variabele x_i als de fractie die de waarde van de belegging in het fonds i uitmaakt van de totale waarde van de portefeuille op het tijdstip $t=0$.

$$x_1 = \frac{X_1}{X_p}; x_2 = \frac{X_2}{X_p}; \dots; x_N = \frac{X_N}{X_p}$$

Deze fracties, $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$, zijn bepalend voor de samenstelling van de portefeuille en vormen een uitdrukking van de *diversificatie*.

Een volgende belangrijke stelling is, dat de samenstelling van de portefeuille niet (zonder meer) de resultante dient te zijn van de selectie van *afzonderlijke* fondsen die op zichzelf worden beoordeeld op kwaliteit en vooruitzichten, doch veeleer behoort te berusten op de analyse van de kenmerken (E en σ) van de *gezamenlijke* uitkomsten der fondsen.

Voorbeeld. Stel er zijn twee fondsen voorhanden, namelijk het fonds 1 en het fonds 2. Aan het fonds 1 is een verwachte waarde van de rentabiliteit verbonden gelijk aan $E(R_1) = 7\%$ en een standaarddeviatie gelijk aan $\sigma(R_1) = 10\%$. Voor het fonds 2 gelden de waarden $E(R_2) = 3\%$ en $\sigma(R_2) = 6\%$. De portefeuille bestaat voor een gedeelte x_1 uit het fonds 1 en voor een gedeelte x_2 uit het fonds 2.

$$x_1 + x_2 = 1 ; x_2 = 1 - x_1 ; 0 \leq x_1 \leq 1.$$

Zonder verder in bewijsvoering te treden, kan aan de statistiek worden ontleend dat er met betrekking tot de waarschijnlijkheidsverdeling van de rentabiliteit van de portefeuille, R_p , in dit geval geldt:

$$\begin{aligned} E(R_p) &= x_1 \cdot E(R_1) + x_2 \cdot E(R_2) = E(R_2) + x_1 \cdot [E(R_1) - E(R_2)] \\ &= 3 + (7 - 3) \cdot x_1 = 4x_1 + 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(R_p) &= [\sigma(R_p)]^2 = x_1^2 \cdot \text{Var}(R_1) + x_2^2 \cdot \text{Var}(R_2) + \\ &\quad + 2 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \rho_{12} \cdot \sigma(R_1) \cdot \sigma(R_2) = \\ &= (136 - 120 \cdot \rho_{12}) \cdot x_1^2 + (120 \cdot \rho_{12} - 72) \cdot x_1 + 36 \end{aligned}$$

De verwachte waarde van R_p is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de verwachte waarden van de rentabiliteiten van de afzonderlijke fondsen, waarbij de wegingscoëfficiënten gelijk zijn aan de fracties x_1 en x_2 . De samenhang tussen de variantie van R_p en de varianties van R_1 en R_2 ziet er ingewikkelder uit. Hierin duikt een nieuwe factor op, namelijk de correlatiecoëfficiënt ρ_{12} , zijnde een maatstaf voor de 'los-vastheid' van de statistische samenhang in de wisselvalligheid van R_1 en R_2 ; krachtens definitie geldt: $-1 \leq \rho_{12} \leq +1$. De waarde van ρ_{12} is voor de belegger een gegeven, dat bijvoorbeeld via statistische analyse kan worden verkregen. Indien de waarde van ρ_{12} bekend is, dan kan voor elke willekeurig gekozen waarde van x_1 de daarbij behorende combinatie van $E(R_p)$ en $\sigma(R_p)$ worden berekend. Deze combinatie kan in het E, σ -vlak worden getekend. In de figuur 1 zijn hiervan enkele voorbeelden geschetst. De onderbroken rechte lijn AB geeft een afbeelding van alle mogelijke combinaties van $E(R_p)$ en $\sigma(R_p)$ voor het geval dat $\rho_{12} = 1$. Indien $\rho_{12} = -1$, dan liggen alle mogelijke combinaties op de geknikte lijn ACB. Veelal zal ρ_{12} een waarde hebben die tussen de uitersten (-1 en $+1$) ligt. Alsdan zijn lijnen zoals de kromme ADB actueel; ADB is getekend voor $\rho_{12} = 0$. Als R_1 en R_2 volledig positief gecorreleerd zijn ($\rho_{12} = +1$), dan is $\sigma(R_p)$ gelijk aan het gewogen gemiddelde van $\sigma(R_1)$ en $\sigma(R_2)$, waarbij x_1 en x_2 als wegingscoëfficiënten dienen. Voor waarden van ρ_{12} die kleiner zijn dan 1 geldt, dat de waarde van $\sigma(R_p)$ kleiner is dan het gewogen gemiddelde van $\sigma(R_1)$ en $\sigma(R_2)$. Het verschil tussen dit gewogen gemiddelde en $\sigma(R_p)$ bij een gegeven waarde van x_1 , kan worden opgevat als een maat van *risicoreductie*. De mogelijkheden voor risicoreductie zijn groter naarmate ρ_{12} een lagere waarde heeft. Bij een gegeven waarde van ρ_{12} neemt met een toeneming van de waarde van x_1 van 0 naar 1, de risicoreductie aanvankelijk toe en vervolgens (na een bepaald punt) weer af. Deze wetmatigheid geeft aan de lijnen in figuur 1 (met uitzondering van AB en ACB) een vorm die min of meer bol is naar de verticale as¹. (Einde van het voorbeeld).

Figuur 1

Beleggingsportefeuilles (samengesteld uit twee fondsen) afgebeeld in het E, σ -vlak.

Wat in het voorbeeld is beweerd met betrekking tot een portefeuille van twee fondsen, kan worden gegeneraliseerd voor een willekeurig groot aantal (N) fondsen. Wij beperken ons voorlopig tot risicodragende fondsen, waarvoor geldt dat de standaarddeviatie van de rentabiliteit een positieve waarde heeft. Elk van deze fondsen kan worden afgebeeld in het E, σ -vlak. Rekeninghoudend met de verwachte waarden (N in getal), met de varianties (N in getal) en met de correlatiecoëfficiënten [$\frac{1}{2}N \cdot (N-1)$ in getal] van de rentabiliteiten van de afzonderlijke fondsen, kunnen combinaties van fondsen en combinaties van combinaties van fondsen en zo voort worden gecreëerd en op hun consequenties voor de waarden van $E(R_p)$ en $\sigma(R_p)$ worden doorgerekend. Het resultaat van dit rekenwerk (dat zich overigens zeer goed leent voor toepassing van de elektronische rekentechniek) is de verzameling van alle mogelijke portefeuilles die met behulp van de N risicodragende fondsen kunnen worden opgebouwd. Deze verzameling is grafisch voorgesteld in de figuur 2 als het gearceerde gebied dat begrensd wordt door de lijn $FGHJK$. Met opzet is de rechter-/onderkant van dit gebied wat 'wazig' gelaten. Van belang is echter dat de rand aan de linker-/bovenkant de bolle vorm naar de verticale as vertoont, zoals dat aan het einde van het voorgaande voorbeeld is gesteld met betrekking tot de lijn ADB in het geval van twee fondsen.

Figuur 2
De efficiënte grenslijn.

Figuur 3
De vermogensmarktlijn (CML).

Wij komen nu bij een ander belangrijk concept uit de theorie van Markowitz, namelijk het begrip van de efficiënte portefeuille. Dit begrip houdt verband met de veronderstelling dat de belegger risico-afkerig is. Deze veronderstelling impliceert onder meer dat, indien de belegger kan kiezen tussen twee beleggingsalternatieven met dezelfde verwachte waarde van de rentabiliteit doch met verschillende risico's, hij de voorkeur zal geven aan het alternatief met het laagste risico. Verder zal hij, indien gesteld voor de keuze tussen twee alternatieven met hetzelfde risico doch met verschillende waarden van $E(R)$, zijn voorkeur uitspreken voor het alternatief met de hoogste verwachte waarde van de uitkomst. Aangenomen dat de belegger risico-afkerig is, dan kan uit het totaal van de portefeuillemogelijkheden volgens figuur 2 een groot aantal als zijnde oninteressant worden geëlimineerd. Neem bijvoorbeeld de portefeuille L; (dit is de portefeuille waarvan de combinatie van $E(R_p)$ en $\sigma(R_p)$ wordt voorgesteld door het punt L). Met behoud van dezelfde waarde van $E(R_p)$ kan de belegger met een lager risico terecht bij portefeuille H, dan wel met hetzelfde risico een hogere waarde van $E(R_p)$ behalen met portefeuille J. Aldus wordt ook portefeuille F gedomineerd door portefeuille H. Portefeuille G is de portefeuille die van alle mogelijkheden het laagste risico inhoudt. Portefeuille K gaat gepaard met de hoogst mogelijke verwachte waarde van de rentabiliteit. Alle mogelijke portefeuilles die niet op het gebogen lijnstuk GHJK liggen, worden gedomineerd door een of meer van de portefeuilles die wél op de curve GHJK liggen. Men duidt deze curve doorgaans aan met de term 'Markowitz-efficiënte grenslijn'. Deze is de meetkundige plaats van alle (M-)efficiënte portefeuilles. Een efficiënte portefeuille is een portefeuille die niet door een andere mogelijke portefeuille wordt gedomineerd. Zij heeft bij een gegeven waarde van $E(R_p)$ de laagste waarde van $\sigma(R_p)$ en/of zij heeft bij

een gegeven waarde van $\sigma(R_p)$ de hoogste waarde van $E(R_p)$. De belegger kan bij de keuze van de optimale portefeuille zijn aandacht concentreren op de vergelijking en afweging van de voor- en nadelen (gemeten in E en σ) van efficiënte portefeuilles; de andere zijn niet relevant.

3. De vermogensmarktlijn ('Capital Market Line'; CML)

Diverse onderzoekers hebben geprobeerd, mede op basis van de in de vorige paragraaf besproken denkbeelden, een antwoord te geven op de vraag naar de evenwichtsprijs van individuele beleggingsobjecten. Bovendien proberen zij aan te geven hoe de prijs van een fonds samenhangt met het risico dat aan het fonds is verbonden. De voor dit doel geconstrueerde theorie is in eerste instantie gestoeld op verscheidene veronderstellingen. De belangrijkste hiervan zijn de volgende:

- a. De beleggers zijn risico-afkerig en zij kiezen hun portefeuilles op basis van een afweging van $E(R_p)$ en $\sigma(R_p)$.
- b. Er heerst op de vermogensmarkt volledige mededinging, zodat individuele vragers en aanbieders geen merkbare invloed op de prijzen kunnen uitoefenen.
- c. De beleggers hebben homogene identieke verwachtingen met betrekking tot de ligging van de efficiënte grenslijn van risico-dragende fondsen. Alle informatie is vrij (kosteloos en onmiddellijk) beschikbaar voor iedere belegger.
- d. De beschikbare hoeveelheid beleggingsobjecten is gegeven. De beleggingsobjecten zijn volledig deelbaar, d.w.z. de deling heeft geen invloed op $E(R)$ en $\sigma(R)$.
- e. Er bestaat een risico-vrij beleggingsobject waarvan de rentabiliteit gelijk is aan R_f , terwijl $\sigma(R_f) = 0$. Iedere belegger kan tegen R_f (de risico-vrije voet) onbeperkt inlenen en uitlenen.
- f. Alle beleggingsobjecten zijn vrij verhandelbaar. Er zijn geen transactiekosten verbonden aan de in- en verkoop. Er worden geen belastingen geheven over eventuele baten die uit de belegging voortvloeien. Ook wordt afgezien van inflatie.
- g. Alle beleggers hebben dezelfde plan-horizon die één tijdseenheid verwijderd ligt van het tijdstip van beslissen.
- h. De vermogensmarkt verkeert in evenwicht, d.w.z. geen der beleggers wil in de bestaande samenstelling van zijn portefeuille onder de gegeven omstandigheden verandering aanbrengen.

Deze opsomming is nog wel voor uitbreiding vatbaar, maar de lezer zal voorlopig meer dan genoeg moeite hebben om in de vermelde veronderstellingen de werkelijkheid te herkennen.

De risicovrije beleggingsmogelijkheid (waarbij te denken valt aan bijv. kortlopend schatkistpapier) wordt in de figuur 3 afgebeeld als het punt F in het E, σ -vlak. De risicovrije voet, R_f , is gelijk aan de afstand OF. De verwachte waarde van R_f is de enig mogelijke waarde, zodat $\sigma(R_f) = 0$. Verder is in deze figuur de efficiënte grenslijn van de risicodragende fondsen herhaald, na-

melijk als de curve GK; (de punten G en K in figuur 3 stemmen overeen met de gelijknamige punten in figuur 2).

Wij trekken nu vanuit het punt F een raaklijn aan de efficiënte grenslijn voornoemd. Het raakpunt noemen wij M. Het punt M stelt een portefeuille voor die is samengesteld uit risicodragende fondsen. De verwachte waarde van de rentabiliteit van deze portefeuille is gelijk aan $E(R_m)$; de standaarddeviatie van R_m is $\sigma(R_m)$.

Het is mogelijk een belegging in de portefeuille M te combineren met een belegging in het risicovrije fonds F. Stel dat de totale portefeuille voor een fractie x_m bestaat uit M en voor een fractie x_f uit F; $x_m + x_f = 1$, zodat $x_f = 1 - x_m$. De verwachte waarde van de rentabiliteit van de totale portefeuille is

$$E(R_p) = (1-x_m) \cdot R_f + x_m \cdot E(R_m) = R_f + [E(R_m) - R_f] \cdot x_m \quad (I)$$

De standaarddeviatie van R_p is (omdat $\sigma(R_f) = 0$ en $\rho_{fm} = 0$) gelijk aan

$$\sigma(R_p) = x_m \sigma(R_m), \text{ zodat } x_m = \frac{\sigma(R_p)}{\sigma(R_m)} \quad (II)$$

Substitutie van (II) in (I) levert de volgende relatie:

$$E(R_p) = R_f + \frac{[E(R_m) - R_f]}{\sigma(R_m)} \cdot \sigma(R_p) \quad (III)$$

De vergelijking (III) wordt in figuur 3 voorgesteld door de rechte lijn FM. De introductie van F vergroot niet alleen de beleggingsmogelijkheden (waarbij dient te worden bedacht dat F valt te combineren met elk punt op GMK), doch heeft ook gevolgen voor de ligging van de efficiënte totale portefeuilles. Immers alle portefeuilles die liggen op het kromme lijnstuk GM worden gedomineerd door portefeuilles die op de rechte lijn FM liggen. Houden wij rekening met de mogelijkheid dat via het fonds F vermogen kan worden ingeleend tegen de risicovrije voet, dan kan x_f een negatieve waarde aannemen en x_m een waarde die groter is dan één. Alsdan heeft ook het verlengde van FM reële betekenis, in die zin dat de punten op MQ portefeuilles voorstellen die zijn opgebouwd door (deels met eigen en deels met geleend geld gefinancierd) een portefeuille aan te houden die is samengesteld volgens M. In de nieuwe situatie wordt de efficiënte grenslijn van de portefeuilles van risicodragende én risicovrije fondsen gevormd door de lijn FMQ. De belegger zal, ongeacht de intensiteit van zijn persoonlijke risicoafkeer, in alle gevallen een portefeuille kiezen die ligt op deze lijn. Dit betekent dat zijn portefeuille in principe voor een deel bestaat uit het fonds F en voor een ander deel uit een combinatie van risico-dragende fondsen volgens de portefeuille M. Er is aangenomen dat alle beleggers gelijke verwachtingen en opvattingen hebben over de ligging van de betrokken grenslijn(en), en bovendien, dat de markt in evenwicht is. Dit houdt in dat alle beleggers, indien en voorzover zij risicodragend beleggen, dit doen volgens de portefeuille M, en dat zij daarmee tevreden zijn. In een toestand van evenwicht zijn alle beschikbare beleggingsobjecten bij beleggers onder-

gebracht. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat in de portefeuille M alle risicodragende fondsen zijn vertegenwoordigd in verhoudingen die overeenkomen met de verhoudingen van hun totale waarden op de markt. De portefeuille M wordt derhalve veelal aangeduid als de marktportefeuille van risicodragende fondsen, kortweg: *de marktportefeuille*.

Met betrekking tot efficiënte portefeuilles van (uitsluitend) risicodragende fondsen geldt, dat de diversificatie daarin optimaal is. Dat wil zeggen: er is onder handhaving van de gegeven waarde van $E(R_p)$, via wijziging in de samenstelling van de portefeuille geen verdere reductie van $\sigma(R_p)$ te bereiken. Het is (behalve met betrekking tot portefeuille G in figuur 3) weliswaar mogelijk het risico te verkleinen, doch zulks gaat ten koste van de waarde van $E(R_p)$. Voor de marktportefeuille geldt a fortiori dat zij optimaal is gediversificeerd. Het in M resterende risico, $\sigma(R_m)$, kan worden opgevat als het risico dat inherent is aan de 'volkshuishouding' waarvan de beleggers deel uitmaken. Het wordt aangeduid als het *marktrisico*.

Er wordt op de markt een premie betaald voor het dragen van dit risico, namelijk het verschil tussen de verwachte (en door de markt *vereiste*) waarde van de rentabiliteit van de marktportefeuille enerzijds en de risicovrije voet anderzijds, $[E(R_m) - R_f]$. De *marktprijs van het risico* bedraagt 'per eenheid':

$$\gamma_C = \frac{[E(R_p) - R_f]}{\sigma(R_m)}$$

De waarde van γ_C komt overeen met de hellingscoëfficiënt van de lijn FMQ in de figuur 3. Deze lijn geeft aan dat er op de vermogensmarkt voor efficiënte (optimaal gediversificeerde) portefeuilles (van risicodragende en risicovrije fondsen) een lineair verband bestaat tussen de door de markt vereiste rentabiliteit, $E(R_p)$, en het risico $\sigma(R_p)$. Deze lijn wordt derhalve aangeduid als de '*Capital Market Line*' (vermogensmarktlijn), kortweg: de CML.

De CML heeft een ex ante karakter. Zij weerspiegelt verwachtingen van beleggers. Ex post facto zal kunnen blijken dat de relatie tussen de vereiste rentabiliteit en het risico van efficiënte portefeuilles aanzienlijk minder duidelijk is gestyleerd dan in het voorgaande geschetst. Ook haar ligging kan in de loop van de tijd veranderen.

Het begrip marktportefeuille is een theoretisch begrip. Er is in de werkelijkheid geen portefeuille volgens deze verhoudingen samengesteld. Men tracht de kenmerken (E en σ) van de marktportefeuille in grote lijnen af te lezen uit algemene vermogensmarkt-indexcijfers, zoals de ANP-CBS beursindex voor aandelen. Deskundigen zijn het over de meest geschikte index nog niet eens.

4. De 'Security Market Line' (SML; de marktlijn voor beleggingsobjecten)

De in de vorige paragraaf besproken CML biedt onder de vermelde veronderstellingen een voorstelling van de ex ante relatie tussen de vereiste rentabiliteit en het (markt-)risico van efficiënte portefeuilles. De CML doet

geen uitspraak over de samenhang van de waarden van $E(R)$ en $\sigma(R)$ die zijn verbonden aan afzonderlijke beleggingsobjecten en aan niet-efficiënte portefeuilles. Afzonderlijke fondsen en niet-efficiënte portefeuilles bevatten onder meer nog risico dat kan worden 'weggediversificeerd'. De reductie van dit risico door middel van voortgezette diversificatie kan kosteloos plaatsvinden (zie de veronderstellingen *c.* en *f.* aan het begin van paragraaf 3). Derhalve is niemand bereid om te betalen voor de afwenteling van diversificeerbaar risico en niemand kan voor het dragen hiervan een vergoeding bedingen.

Figuur 4
De geschatte regressielijn door de puntenwolk in het R_j, R_m -vlak.

In het risico dat aan een individueel fonds of aan een niet-efficiënte portefeuille is verbonden, kunnen twee delen worden onderscheiden, namelijk een gedeelte dat rechtstreeks samenhangt met de onzekere ontwikkelingen op de '(vermogens-)markt als geheel', en een gedeelte dat hiermee niet samenhangt. Het eerstgenoemde deel staat bekend als het *systematische marktrisico* van het betrokken fonds; het laatstgenoemde heet het *toevallige, diversificeerbare risico* van het fonds. Het eerstgenoemde is min of meer gemeenschappelijk aanwezig in alle fondsen; het laatstgenoemde is betrekkelijk uniek voor het desbetreffende fonds. Deze beweringen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van de figuur 4.

Wij nemen aan dat over een reeks van perioden gegevens zijn verzameld met betrekking tot de (feitelijke) rentabiliteit van een fonds *J* en de (feitelijke) rentabiliteit van de marktportefeuille *M*. Voor elke periode is de combinatie van de waarden van R_j en R_m die over de desbetreffende periode zijn gemeten, als een punt in het spreidingsdiagram getekend. Door de

aldus ontstane puntenwolk kan volgens statistische methoden een regressielijn AB worden getrokken. De hellingscoëfficiënt van deze lijn wordt aangeduid als de regressiecoëfficiënt. Deze indiceert de mate waarin R_j verandert met een verandering van R_m . Hoe steiler de regressielijn, hoe gevoeliger de rentabiliteit van het fonds J is voor veranderingen in R_m . De veranderlijkheid van R_m , $\sigma(R_m)$, is een uitdrukking van de onzekerheid van de 'economische omstandigheden van de vermogensmarkt in het algemeen'. De wisselvalligheid van R_j wordt niet alleen systematisch bepaald door R_m , maar bovendien door toevallige factoren. Het toevallige element in de onzekerheid rond R_j wordt weergegeven door de afwijkingen van de individuele punten ten opzichte van de regressielijn.

Zoals gesteld, wordt er op de markt slechts een vergoeding betaald voor het dragen van systematisch marktrisico; niet voor het dragen van toevallig risico dat door passende diversificatie kan worden geëlimineerd. De gevoeligheid van het fonds J voor marktrisico wordt tot uitdrukking gebracht door middel van de desbetreffende regressiecoëfficiënt. Deze wordt in de literatuur internationaal als de β -coëfficiënt (*béta-coëfficiënt*) aangeduid. Elk fonds J heeft zijn eigen karakteristieke β_j . Voor de marktportefeuille geldt: $\beta_m = 1$.

Figuur 5
De 'Security Market Line'.

Onder verwijzing naar de (tamelijk ingewikkelde en veel ruimte vragende afleiding uit de CML en verdere bewijsvoering terzake in de) literatuur, stellen wij dat de theoretische relatie tussen de vereiste rentabiliteit van het fonds J en de bèta-coëfficiënt van dit fonds kan worden geschreven als:

$$E(R_j) = R_f + [E(R_m) - R_f] \cdot \beta_j \quad (IV)$$

Grafisch is deze lijn in de figuur 5 afgebeeld als $R_f S$. Deze lijn staat algemeen bekend als de ‘*Security Market Line*’, kortweg: SML. Het voor het fonds J relevante risico wordt afgemeten aan β_j . De ‘eenheidsmaat’ van dit risico is $\beta_m = 1$. De marktprijs voor het dragen van dit risico is gelijk aan het verschil tussen de vereiste rentabiliteit van de marktportefeuille en de risicovrije voet: $E(R_m) - R_f$.

5. Het ‘Capital Asset Pricing Model’; CAPM

Wanneer de SML is bepaald, dan kan daaruit de marktprijs van het fonds J worden afgeleid. Stel dat men verwacht dat de marktprijs van het fonds J op het tijdstip $t=1$ gelijk is aan $E(P_{j1})$ en dat voor dit tijdstip geen uitbetalingen van dividend, rente en dergelijke zullen plaatsvinden. Dan is de marktprijs in de evenwichtssituatie op het tijdstip $t=0$ (nu) gelijk aan P_{j0} , waarbij geldt:

$$P_{j0} = \frac{E(P_{j1})}{1 + E(R_j)} = \frac{E(P_{j1})}{1 + R_f + [E(R_m) - R_f] \cdot \beta_j} \quad (V)$$

De marktprijs nu wordt bepaald door de verwachte marktprijs op $t=1$, te disconteren tegen de vereiste rentabiliteit volgens de SML, gegeven β_j . Dit waarderingsmodel staat algemeen bekend als het ‘Capital Asset Pricing Model’ (CAPM). (De hier vermelde versie is de ‘risk adjusted rate of return valuation formula’; er is ook een andere variant in omloop, namelijk de ‘certainty equivalent valuation formula’). Overigens wordt de term CAPM ook wel gebruikt als aanduiding van de SML.

Het CAPM is ontwikkeld onder een verzameling van tamelijk vereenvoudigde veronderstellingen. Het is blijkens diverse publikaties mogelijk deze veronderstellingen door realistischere te vervangen zonder de strekking van de theorie wezenlijk te veranderen. Bovendien is door vele onderzoekers getracht het werkelijkheidsgehalte van de theoretisch afgeleide marktlijnen te toetsen. Aan de toetsing blijken nogal wat problemen van methodologische aard te zijn verbonden. Een lastig probleem betreft nog steeds de meting van verwachtingen. Eén van de oplossingen hiervan maakt gebruik van de veronderstelling dat de vermogensmarkt efficiënt² functioneert en dat de verwachtingen, gerekend over langere termijn, overeenkomen met de realisatie ervan. De toetsing van het CAPM wordt hiermee min of meer naadloos verweven met de toetsing van de hypothese van de efficiënte markt c.a., hetwelk de interpretatie van de toetsingsresultaten niet vereenvoudigt. Hierdoor gefrustreerd, zijn sommige onderzoekers rechtstreeks op de statistische en econometrische toer gegaan. Zij proberen de tijdrumtelijke ontwikkeling van de rentabiliteiten van de fondsen met andere indices

dan alleen een index van de marktportefeuille in verband te brengen, bijvoorbeeld met indices die betrekking hebben op bedrijfstakken, dividendpolitiek, geografische regio's. In een bepaalde aanpak probeert men de benodigde indices min of meer naamloos op te vissen uit het databestand met betrekking tot de te onderzoeken fondsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de toepassing van de 'Arbitrage Pricing Theory' (APT). Het onderzoek is nog volop gaande.

Noten

1 Indien $\rho_{12} = -1$, dan is bij een bepaalde waarde van x_1 zelfs een volledige eliminatie van het risico mogelijk; in dit voorbeeld bij $x_1 = 0,375$.

2 De lezer zij er op gewezen dat dit begrip 'efficiënt' verschilt van het eerder besproken begrip 'Markowitz-efficiënt'. Wij verwijzen naar de bijdrage van L. A. Ankum in dit nummer.

Enkele literatuurverwijzingen

- T. E. Copeland & J. F. Weston, *Financial Theory and Corporate Policy* (2nd edition), Addison-Wesley 1983.
- J. C. Francis & S. H. Archer, *Portfolio Analysis* (2nd edition), Prentice-Hall 1979.
- R. Brealey, *An Introduction to Risk and Return* (2nd edition), Basil Blackwell 1983.
- H. G. Eijgenhuijsen, *Risico en rendement van aandelenportefeuilles*, Stenfert Kroese 1977.
- J. L. Bouma, *Leerboek der bedrijfseconomie*, deel II, (tweede druk), Delwel 1980.